

SIYOSATNING YANGI QUROLI

Marifjonova Mehribonu

Uzjoku Magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10657606>

Annotasiya: Bugungi kunga kelib, siyosatda muloqotning yangi shakllari va turlari paydo bo'lib, ular global Internetda dinamik ravishda mashhur bo'lib bormoqda. Internet siyosat sohasidagi zamonaviy axborot makonining qismlaridan biriga aylandi. Ushbu mavzuda global tarmoqlardan siyosatning quroli sifatida foydalanish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Internet saytlar, global tarmoq, psixologik ta'sir, siyosiy maydon, targ'ibot, auditoriya.

Dastlab global miqyosda ijtimoiy yo'naltirilgan va siyosiy yo'nalish bilan bog'liq aloqa resurslariga ega bo'lgan elektron tarmoqlarning muhim xususiyati ma'lum g'oyalarni ommalashtirish, shuningdek, targ'ibot qilish, turli ijtimoiy guruhlariga hissiy va psixologik ta'sir ko'rsatish, motivatsiyani rivojlantirishga qaratilgan edi. Global tarmoqning siyosatdagi mohiyati va roli siyosiy jarayon a'zolarining muloqot ehtiyojlarini qondirishdan iborat.

Internet saytlar – siyosiy sub'ektlarning ommaviy o'zaro munosabatlarining bir turi. Bu turli xil ma'lumotlarni hech qanday vaqt va boshqa cheklovlarsiz joylashtirish, saqlash va ulardan foydalanish imkonini beradi, ma'lumotni tarqatish bo'yicha harakatlarni sezilarli darajada kamaytiradi, auditoriya bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatish, mobil aloqani yangilash yoki mavjud ma'lumotlarni to'ldirish imkonini beradi¹. Bir vaqtning o'zida bir nechta media-texnologiyalardan foydalanish tufayli saytga tashrif buyuruvchi davlat tashkilotlari, siyosiy partiyalar va uning alohida a'zolarining harakat va rejalarini bemalol kuzatishi va ular faoliyati haqida to'liq tasavvurga ega bo'lishi mumkin. Siyosatda Internet-texnologiyalar bilan ishlash sizga ijtimoiy va siyosiy kayfiyatdagi o'zgarishlarni darhol aniqlashga va o'sha paytdagi sharoitlarga tezda javob berishga imkon beradi. Davlat tashkilotlari, siyosiy partiyalar yoki alohida siyosatchilar uchun veb-saytning mavjudligi ularning mashhurligi va tan olinishini oshirishga, potensial saylovchilar yoki tarafdorlarning yangi guruhlarini jalb qilishga yordam beradi.

Global tarmoq – bu hamkasblaringiz va partiyadoshlariningiz bilan samarali bog'lanish, maqsadli auditoriya bilan o'zaro aloqani sozlash va kerakli fikr-mulohazalarni olishning ajoyib usuli². Ushbu o'zaro ta'sirni ta'minlash uchun

1 Bordevik JL, Kaam B. van. Separation. - Baarn, 1982; Bordewijk JL, Kaam B. van. Toward classification of new telecommunication services // Intermedia. - 1986. - Vol. 14. - No. 1. - R.16-21.

2 Rheingold, H. (2012). Net Smart: How to Thrive Online. Украина: MIT Press.-(2012).-P78-97.

onlayn so'rovlar, qiziqarli mavzular bo'yicha forumlar, elektron pochta va boshqalar kabi qayta aloqa shakllari mavjud. Foydalanuvchilardan fikr va mulohazalarni qabul qilish, ularning fikr-mulohazalari, takliflari, shikoyatlari va ehtiyojlarini bilish hamda aniqlangan ma'lumotlar asosida ma'lumotlarga yoki saytga tegishli tuzatishlar kiritish, uning vositalari va tuzilmasini takomillashtirish juda oson va sodda. Barcha sharhlar va sharhlarni, shuningdek, saytning alohida foydalanuvchilari faolligini hisobga olgan holda, ushbu eng faol foydalanuvchilar haqida umumiy ma'lumotlar, ularning aloqa ma'lumotlari, mavjud bo'lgan umumiy ma'lumotlar va eng ko'p tashrif buyurilgan bo'limlarni o'z ichiga olgan umumiy ma'lumotlar bazasi yaratiladi. Ushbu ma'lumotlar tufayli kelajakda ushbu auditoriyaga samarali va samarali ta'sir ko'rsatish mumkin bo'ladi³.

Barcha internet resurslari, usullari va texnologiyalaridan muvaffaqiyatli foydalangan siyosatchi fuqarolar va potensial saylovchilarning ijobiy e'tiborini tezda "o'ziga jalb qila oladi", o'zlari uchun bir xil saylovchilar ko'rishni istagan ideal tipni yaratish. Bunday holda, bu siyosatchi mansab holatida yoki siyosiy zinapoyada muvaffaqiyatli yuqoriga ko'tarila oladi. Bloglar yoki mini-bloglar – Internet muallif muhim siyosiy yoki davlat voqeasi haqida gapirishi yoki muhokama qilishi mumkin bo'lgan resurs, shu bilan birga ushbu voqeaga o'z nuqtayi nazari va munosabatini ko'rsatib, unga qisman yoki bevosita aloqadorligi sababli resursni hisobga olgan holda, muallifning obro'sini yaratish, uning ijtimoiy portretini ko'rsatish uchun ajoyib mexanizm⁴. Endi quyida Bloggerlar hal qila oladigan bir nechta vazifalarni ko'rib chiqing:

- 1) Analitik muammo: ma'lum bir raqamni eslatuvchi foydalanuvchi sharhlarini tahlil qilish, ma'lum bir partiya yoki ma'lum bir raqamga nisbatan tanqidni kuzatish va muntazam monitoring.
- 2) Aloqa vazifasi. Muayyan davlat yoki siyosiy shaxs haqidagi foydalanuvchi xabarlarini tuzatish va unga e'tiborni kuchaytirish, salbiy sharhlarga darhol javob berish va e'tiroz bildirish maqsadida muntazam ravishda tekshirish.
- 3) Tadqiqot vazifasi. Foydalanuvchilarning muayyan hodisaga munosabatini yoki ma'lum ma'lumotlarning paydo bo'lishini o'rganish uchun davlat tashkilotlari, shaxslar, partiyalar va boshqalar faoliyatini muhokama qilish uchun yangi tarmoq yaratish⁵.

3 Shabshin I. I. Methods and phenomena of communication on the Internet / "Samizdat" magazine, 2005. 21) Schwarzenberg R.-J. Political sociology. M., 1992. -P. 174-176.

4 [2022 Digital News Report](https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2022). <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2022>

5 Conboy Martin. Journalism studies. Printed in USA, 2013.-P14-17

Bunday bloglar norasmiy ma'lumotlarni taqdim etish, ushbu blog o'quvchilari bilan norasmiy va samarali muloqot qilish va ular bilan mobil usulda ma'lumot, fikr va qarashlar almashish imkoniyatiga ega. Blogning muhim xususiyatlaridan biri shundaki, uning yordamida muallif nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki ommaviy axborot vositalari, partiyadoshlari orasida ham o'z tarafdorlari, hamfikrlarini to'plashi mumkin. Barcha foydalanuvchilar, o'z navbatida, ishonchli ma'lumotlarni bevosita manbadan o'z vaqtida olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Blog kabi internet-resursning ushbu barcha xususiyatlarini hisobga olsak, u davlat yoki siyosiy arbobga nisbatan ishonchli munosabatni shakllantirishini ta'kidlash mumkin. Elektron pochta axborotni saqlash, uzatish va almashishning tez va samarali usuli hisoblanadi. Ushbu mashhur Internet-resursning o'ziga xos xususiyati uning mavjudligi va foydalanish qulayligi, davlat tashkilotlari yoki shaxslar bilan ham, maqsadli auditoriya bilan ham to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilish imkoniyatidir. Boshqa narsalar qatorida, bugungi kunda ushbu turdagi aloqa ma'lumotlarni uzatish uchun samarali, xavfsiz va ishonchli hisoblanadi⁶.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. I.RASMIY ADABIYOTLAR:

1.1.O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi. — T.: O'zbekiston, 2017.

1.2.O'zbekiston Respublikasining ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari. — T.: O'zbekiston, 2007. II.

II.O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI SH.MIRZIYOYEV ASARLARI VA MA'RUZALARI:

2.1.Mirziyoyev. Sh. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash — yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. (O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza. 2016 yil 7 dekabr) — T.: "O'zbekiston" NMIU, 2016.

2.2. Mirziyoyev. Sh. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq) — T.: "O'zbekiston" NMIU, 2016.

III. O'ZBEK TILIDAGI ADABIYOTLAR:

3.1. Karvonli H. Ilg'ab borayotir meni fasllar. — T.: Yangi nashr, 2010.

3.2.Qodiriy A. Diyori bakr. — T.: Yangi asr avlodi, 2007.

3.3.Sayid H. Tug'ildingmi, bu dunyoda tolibsan! — T.: Ma'naviyat, 2007.

IV. RUS TILIDAGI ADABIYOTLAR:

⁶ Fallows J. Breaking the News. — New York:, Panteon Books, 2016.-P43-48.

4.1. Mixaylov S. Sovremennaya zarubejnaya jurnalistika: pravila i paradoksy. — SPb.: Mixaylova V.A., 2002.

4.2. Lazarsfeld P., Merton R. Massovaya kommunikasiya, massovyye vkusy i organizovannoye sosialnoye deystviye.// https://docvityewyer.yandex.ru/viyew/0/?*=...

V. INGLIZ TILIDAGI ADABIYOTLAR:

5.1. Smith D. Introduction to journalism. — USA.: 2010.

5.2. Hachen W.A., Scotton J.E. The world news prism. — Iowa State.: Press, 2002.

VI. Web Resurslar:

1. <http://www.Ziyouz.Som>.

2. <http://www.Wikipedia.org>.

3. <http://www.Google.ru>.

